

Casos

**El impacto de la
degradación ambiental
en los derechos
culturales**

MOTHER EARTH MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIP

Lopes Fabris, Alice.

El impacto de la degradación ambiental en los derechos culturales / Lopes Fabris, Alice; traducido, ilustrado y maquetado por Alice Lopes Fabris. — 1.ª ed. — Bruselas: VUB y MSCA Mother Earth Project, 2025.

Folleto elaborado en el marco del Proyecto Madre Tierra (Acciones Marie Skłodowska-Curie), financiado por la Unión Europea.

DOI: 10.5281/zenodo.18185207

Financiado por la Unión Europea. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores, y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva para la Investigación Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad concedente pueden ser consideradas responsables de los mismos.

Lopes Fabris, A. (2025). *Casos: El impacto de la degradación ambiental en los derechos culturales* (1st ed.). VUB & MSCA Mother Earth Project.

Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los miembros de las comunidades de Angelim y Cañaverales por compartir generosamente su tiempo, conocimientos y experiencias. Esperamos que esta cartilla contribuya a crear conciencia y a apoyar sus derechos.

Introducción

Este folleto forma parte de un material de apoyo desarrollado en el marco del proyecto MSCA titulado «Mother Earth: The Impact of Human-Induced Environmental Degradation on the Cultural Rights of Indigenous and Afro-Indigenous Peoples».

En él se presentan estudios de casos que demuestran el impacto de la degradación medioambiental inducida por el ser humano en los derechos culturales y los modos de vida de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas. Estos estudios demuestran que, cuando se dañan o se apropian de la tierra, el agua y los recursos naturales, no solo se ven afectados los medios de subsistencia, sino también los lazos sociales, las tradiciones, las celebraciones y el conocimiento intergeneracional.

Los estudios también ponen de manifiesto las conexiones entre las comunidades y su entorno, y muestran cómo la agricultura, las prácticas locales, la música, los festivales y la narrativa están interrelacionados con la tierra y el agua que los sustentan.

La información sobre las comunidades de Angelim y Cañaverales se recopiló mediante trabajo de campo realizado con las propias comunidades. Un investigador visitó las comunidades y escuchó sus historias en entrevistas. Se prestó especial atención a la comprensión de sus perspectivas, experiencias y sistemas de conocimiento. El objetivo era presentar sus experiencias con un lenguaje claro y accesible, haciendo hincapié en el profundo impacto que la degradación ambiental tiene en su cultura y modo de vida.

Degradación ambiental y derechos culturales

Este folleto ofrece una estructura que ayuda a los lectores a comprender y visualizar mejor las conexiones entre la degradación medioambiental causada por el ser humano y su impacto en los derechos culturales de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas. Aunque estas comunidades pueden ser conscientes de estos impactos, presentamos este recurso para sensibilizar a un público más amplio sobre cómo la degradación medioambiental también puede afectar a la cultura de una comunidad. Su objetivo es ayudarnos a comprender cómo la alteración del medio ambiente natural supone una amenaza directa para el patrimonio inmaterial, las prácticas comunitarias y los conocimientos ancestrales que caracterizan a estas culturas únicas.

Este folleto ofrece recursos prácticos para apoyar la acción y la comprensión. Incluye una sección sobre cómo presentar denuncias ante mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos, una guía de jurisprudencia con precedentes legales relevantes y un glosario de términos y conceptos clave de este proyecto.

Casos

En esta sección, presentamos algunos casos para ilustrar cómo la degradación ambiental puede afectar a los derechos culturales de estas comunidades. Estos ejemplos muestran que, cuando se dañan el suelo, el agua y los recursos naturales, estas comunidades no solo pierden sus fuentes de alimento e ingresos, sino también su cultura. También pierden sus tradiciones, celebraciones, historias y conocimientos transmitidos de generación en generación.

**Comunidad del
Angelim**

**Comunidade de
Cañaverales**

Todas las fotos fueron tomadas por la autora y son meramente ilustrativas.

Angelim

Se trata de una comunidad formada a lo largo de un río por los descendientes de antiguos esclavos. Sus habitantes desarrollaron un modo de vida centrado en la agricultura, la ayuda mutua y un fuerte vínculo con la tierra. Las familias trabajaban juntas en los campos, ayudaban a los necesitados y compartían responsabilidades, como la producción de harina de mandioca para la región y otras localidades, el lavado de ropa en el río y la recolección de frutas en el bosque. La vida era sencilla y, a veces, difícil, pero rica en tradiciones, celebraciones, música y danza. Los mayores transmitían conocimientos, historias y prácticas culturales, y la comunidad prosperaba gracias también a los recursos naturales del río.

Imagen meramente ilustrativa.

Un día, una empresa empezó a comprar tierras a algunos miembros de la comunidad e intimidó a otros para que se marcharan. Les prometieron trabajo y una vida mejor en la ciudad. Muchos se fueron con la esperanza de una vida mejor, pero esta nunca se materializó. Otros se asustaron y huyeron. La empresa destruyó las tierras que adquirió al plantar eucaliptos, lo que dañó el suelo y las fuentes de agua y dificultó mucho la agricultura.

Imagen meramente ilustrativa.

La vida cotidiana de la comunidad cambió drásticamente. Las mujeres ya no se reunían en el río, porque la mayoría de la gente se había mudado lejos. La harina de mandioca todavía se produce, pero con menos gente y transmitir el conocimiento se ha vuelto más difícil. Las oraciones locales y otras prácticas tradicionales se realizan con menos frecuencia, porque no hay suficientes personas para participar. Las celebraciones tradicionales y las reuniones de la iglesia, que antes se celebraban todos los meses o fines de semana, se han vuelto poco frecuentes, y solo se celebran una vez al año. Los ancianos, que preservaban las historias y los conocimientos de la comunidad, se han mudado o han fallecido, y gran parte de la memoria cultural se ha perdido. Los niños, cada vez más absortos por la tecnología, crecieron sin aprender las tradiciones de la comunidad. Las historias sobre los espíritus del bosque dejaron de contarse, rompiendo una cadena de conocimientos que había durado generaciones.

Imagen meramente ilustrativa.

Años más tarde, otra empresa se instaló cerca del río y comenzó a verter productos químicos, contaminando el agua. La agricultura se volvió aún más difícil y la vida en la comunidad se hizo peligrosa, ya que cada vez menos personas permanecían en el lugar. La primera empresa también roció herbicidas que contaminaron los campos, utilizó drones que perturbaron la vida cotidiana y ejerció una intensa vigilancia que limitó aún más la libertad y el vínculo con la tierra.

Imagen meramente ilustrativa.

Hoy en día, algunas personas que se marcharon quieren volver a sus tierras y retomar su modo de vida, pero sus tierras ancestrales están ocupadas por eucaliptos y el suelo es difícil de cultivar. A pesar de estos retos, existe una fuerte voluntad de reconstruir la comunidad. Para ello, necesitan que se protejan sus tierras tradicionales y recursos para ganarse la vida, de modo que las prácticas culturales, los lazos sociales y los conocimientos puedan revivirse y transmitirse a las generaciones futuras.

Imagen meramente ilustrativa.

Cañaverales

En una región árida, se construyó una comunidad alrededor de un manantial natural que se convirtió en el centro de su vida. Esta fuente de agua les permitió desarrollar un sólido sistema agrícola en una zona que, de otro modo, sería estéril. Los habitantes de la comunidad son conocidos por su amabilidad y por crear música hermosa que llenaba el pueblo durante las celebraciones y la vida cotidiana.

Imagen meramente ilustrativa.

El manantial es profundamente respetado. En sus inicios, nadie podía acercarse a ella sin el permiso de la comunidad. Con el tiempo, la comunidad creció alrededor de ella, se celebraron festivales que atraían a gente de toda la provincia, se construyeron escuelas y se creó una vida animada y vibrante. La agricultura prosperó y produjo lo suficiente para mantener a la comunidad y compartir con otras. El conocimiento y la cultura se transmitían en las reuniones vespertinas para jugar al dominó, en las que la gente socializaba y transmitía tradiciones.

Imagen meramente ilustrativa.

En particular, las festividades de Carnaval giran en torno al agua y destacan el manantial como elemento central de la vida cultural y social. La música, la danza y las reuniones comunitarias giran en torno a este manantial, lo que refuerza la profunda conexión entre las personas y su entorno.

Imagen meramente ilustrativa.

Sin embargo, la región se encuentra sobre depósitos de carbón, lo que ha atraído el interés de las empresas mineras. La minería en zonas cercanas ya había causado graves repercusiones en otras comunidades, con daños a las fuentes de agua, la agricultura y los modos de vida tradicionales. Por ello, la comunidad temía que les esperara el mismo destino.

Imagen meramente ilustrativa.

La minería supone una amenaza directa para el manantial, que es la fuente de agua y vida de la comunidad. Si el agua se contamina o se seca, la agricultura entrará en crisis y la vida social y cultural de la comunidad se verá afectada. Por eso, la comunidad está decidida a quedarse y luchar por la protección de sus tierras y su agua. Se niegan a aceptar las pérdidas sufridas por otras comunidades y exigen que se salvaguarden sus derechos, su manantial y su modo de vida.

Imagen meramente ilustrativa.

Este caso ilustra cómo la extracción de recursos naturales puede poner en peligro la supervivencia, la cultura y la vida social de las comunidades. Para esta comunidad, el manantial representa mucho más que una simple fuente de agua, ya que es el centro de su identidad, su cultura y su esperanza. Su protección es esencial para preservar su modo de vida para las

Imagen meramente ilustrativa.

Otros casos

Lamentablemente, los casos de daño cultural descritos anteriormente no son aislados. En muchas regiones, los pueblos indígenas y afrodescendientes se enfrentan a presiones similares cuando sus tierras, aguas y prácticas culturales se ven afectadas por proyectos a gran escala o por la degradación medioambiental. Para ilustrar la magnitud de estos desafíos, este folleto presenta dos casos más basados en información de dominio público: el pueblo Munduruku, en Brasil, y la Línea Negra, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Todos ellos muestran pautas comunes a pesar de que cada comunidad tiene su propia historia, identidad y relación con el medio ambiente.

Sete Quedas

Algunas comunidades kayabi, munduruku y apiaká habitan a lo largo de los ríos Tapajós y Teles Pires, en la región amazónica. En la última década, grandes proyectos de infraestructura han alterado esta región. En el río Teles Pires, un importante afluente del Tapajós, se han construido o se están construyendo cuatro presas hidroeléctricas. El objetivo de estos proyectos es ampliar la generación de energía

Imagen meramente ilustrativa y no representa
Sete Quedas.

Una de las principales consecuencias fue la destrucción e inundación de Sete Quedas, una cascada sagrada del río Teles Pires. El consorcio responsable de la construcción de la presa obtuvo autorización para dinamitar e inundar la zona. Además de su significado espiritual, la zona alberga los rápidos de Salto Sete Quedas, fundamentales para la sostenibilidad del modo de vida tradicional de las comunidades indígenas afectadas. La cascada es un lugar crucial para la reproducción de los peces migratorios, que constituyen la principal fuente de alimento de las comunidades que viven en la cuenca del río Teles Pires. Según la cosmología munduruku, Sete Quedas es conocida como Paribixexe, un lugar vinculado al viaje de los espíritus después de la muerte, así como la morada de la Madre de los Peces, Karupi Karubixexé, y de los espíritus de los antepasados.

Imagen meramente ilustrativa y no representa
Sete Quedas.

As stated by the Brazilian National Indigenous People Foundation:

“El río Teles Pires constituye el principal eje sociocultural de los pueblos analizados y el Salto Sete Quedas es una de las referencias simbólicas y ecológicas más importantes para estas poblaciones (...). (...) Este río, y especialmente el Salto Sete Quedas, están integrados en el universo social de las poblaciones indígenas y deberían haberse considerado como parte de la organización social de estos pueblos, presentes como categorías territoriales de uso y ocupación, directamente asociadas a la cultura inmaterial y espiritual, y a la memoria colectiva, así como deberían analizarse mejor en el contexto de la evaluación de los impactos y la viabilidad de los proyectos..”

Citation retrieved from TRF-1, AC: 00039474420124013600
0003947-44.2012.4.01.3600, Relator.: Desembargador Federal
Souza Prudente, Data de Julgamento: 30/11/2016, Quinta Turma,
Data de Publicação: 14/03/2017.

Imagen meramente ilustrativa y no representa
Sete Quedas.

Con el tiempo, los Sete Quedas se han adaptado a muchas influencias externas, incluidas las nuevas tecnologías y formas de ganarse la vida. Sin embargo, explican que la destrucción de lugares sagrados pone en peligro su capacidad para preservar aspectos fundamentales de su identidad y cosmología. Los miembros de la comunidad suelen describir la destrucción de los Sete Quedas como una acción irreversible que sigue afectando a su percepción del futuro de su territorio. El caso de los munduruku ilustra cómo los proyectos medioambientales y de infraestructura pueden remodelar no solo los ecosistemas, sino también las prácticas culturales y sociales.

Information retrieved from Branford, S. & Torres, M. (2017, 5 January). The end of a People: Amazon dam destroys sacred Munduruku "Heaven". Mongabay. <https://news.mongabay.com/2017/01/the-end-of-a-people-amazon-dam-destroys-sacred-munduruku-heaven/>.

Imagen meramente ilustrativa y no representa
Sete Quedas.

Línea Negra

La Sierra Nevada de Santa Marta es una cordillera situada en el norte de Colombia. Con una altitud de aproximadamente 5775 metros sobre el nivel del mar, se encuentra a unos 42 kilómetros de la costa caribeña. Con una superficie de aproximadamente 17 000 km², la región se extiende por los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena. Las zonas de menor altitud están ocupadas por comunidades agrícolas, mientras que las zonas de altitud media y alta son el hogar de los pueblos Kogi, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo.

Information retrieved from Confederación Indígena Tayrona. (n.d.). Secretos de la Línea Negra de la Sierra Nevada. Confederación Indígena Tayrona. <https://confetayrona.com/secretos-de-la-linea-negra-de-la-sierra-nevada/>.

Imagen meramente ilustrativa.

Los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta consideran su territorio como una red interconectada de lugares sagrados conocidos como «Línea Negra». Conocidos como «Jaba Seshizha», «Shetana Zhiwa» y «Seykutukunumaku», estos lugares conectan la tierra, el agua y los espacios culturales, estableciendo un vínculo espiritual y material con otros lugares sagrados. Guiados por los principios de Mama Sushi, los habitantes locales cuidan sus tierras, mantienen sus tradiciones y ejercen sus prácticas ancestrales.

Imagen meramente ilustrativa.

En 2018, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 1500, que reconoce el territorio ancestral definido por el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra. El decreto establece protecciones especiales para las dimensiones culturales, espirituales y ambientales del territorio, así como mecanismos de coordinación entre las autoridades indígenas y las instituciones estatales. Aclara además que el proceso de definición de límites no afecta a los derechos de propiedad privada, los procedimientos de consulta previa ni las normas de uso de la tierra.

Information retrieved from Colombia, Autor desconocido. (2018). Decreto 1500 de 2018 – Línea Negra. ACMinería. https://acmineria.com.co/acm/wp-content/uploads/normativas/decreto_1500_de_2018_-_linea_negra.pdf/.

Imagen meramente ilustrativa.

En la actualidad, no todos los lugares sagrados están bajo el control de los pueblos indígenas. Décadas de colonización y conflictos armados internos han provocado el desplazamiento de las comunidades de sus tierras. Varios lugares dentro de la Línea Negra se ven ahora afectados o amenazados por operaciones mineras, proyectos de infraestructuras y otras iniciativas a gran escala. El Tribunal Constitucional ya ha identificado riesgos para la continuidad física y cultural de varios pueblos de Sierra Nevada y ha señalado repetidas violaciones relacionadas con conflictos, desplazamientos y restricciones a los derechos colectivos.

Derechos

En los cuatro casos presentados, se observa una clara tendencia: la degradación medioambiental provocada por el ser humano puede afectar a los derechos de los pueblos afrodescendientes e indígenas de diversas maneras. Estos impactos pueden adoptar muchas formas diferentes. Por ejemplo, pueden afectar a:

**derechos
sobre la tierra**

**consentimiento
libre, previo e
informado**

**derechos
culturales**

derechos sobre la tierra

Los derechos sobre la tierra se refieren a la relación reconocida entre una comunidad y su territorio ancestral o tradicionalmente utilizado. Estos derechos incluyen el acceso a la tierra, el derecho a utilizarla, el derecho a controlarla y el derecho a mantener prácticas culturales, espirituales y de subsistencia relacionadas con ella.

consentimiento libre, previo e informado

El consentimiento libre, previo e informado es el derecho de los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas a ser consultados de manera oportuna, culturalmente adecuada y significativa, antes de la implementación de cualquier proyecto que afecte sus tierras, recursos o modos de vida. La consulta debe realizarse de manera libre y antes del inicio de las actividades, y debe basarse en información completa y accesible.

derechos culturales

Los derechos culturales abarcan la capacidad de los individuos y las comunidades para practicar, mantener, desarrollar y transmitir sus expresiones culturales, creencias, tradiciones y sistemas de conocimiento sin interferencias. Esto incluye el acceso a espacios culturales y lugares sagrados, así como a las condiciones ambientales necesarias para el mantenimiento de las prácticas culturales.

Ver el glosario

Aunque las violaciones de los derechos sobre la tierra y a la consulta libre, previa e informada suelen ser más visibles, el impacto sobre los derechos culturales a veces es menos evidente de inmediato. Por ejemplo, la apropiación ilegal de las tierras tradicionales de una comunidad constituye una clara violación de sus derechos sobre la tierra. Del mismo modo, los proyectos extractivos que se inician sin una consulta significativa o sin proporcionar información completa violan directamente el derecho de la comunidad a la consulta.

Sin embargo, las consecuencias para los derechos culturales, como la erosión del conocimiento tradicional, la pérdida de ceremonias específicas de determinados lugares o el debilitamiento de la cohesión comunitaria, pueden surgir lentamente y ser más difíciles de demostrar. Aun así, poner de relieve las violaciones de los derechos culturales puede proporcionar a las comunidades un medio adicional para defender su modo de vida y garantizar su continuidad.

Es importante destacar que las reclamaciones de derechos culturales no sustituyen a las reclamaciones de derechos sobre la tierra o el derecho a la consulta. En muchas situaciones, los derechos sobre la tierra y la consulta siguen siendo las vías legales más directas y adecuadas. Las comunidades deben buscar asesoramiento jurídico para determinar los mecanismos más adecuados para su situación y comprender cómo los argumentos de derechos culturales pueden complementar otras estrategias.

Para obtener más información sobre estas posibilidades, consulte la Guía de jurisprudencia y la Guía de reclamaciones (en inglés) elaboradas por este proyecto.

MOTHER EARTH MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIP

